

WHITTLESEY Derwent - *The Earth and the State A study of Political Geography*, New York, Henry Holt and Company, 1944

Derwent Whittlesey (1890-1956), allievo all'Università di Chicago di Ellen Churchill Semple, è stato uno degli esponenti più importanti della geografia culturale della prima metà del '900. Presidente dell'Associazione dei Geografi Americani e editore dei relativi *Annali*, è divenuto noto per le sue formulazioni dell'occupazione sequenziale.

Il volume *The Earth and the State A study of Political Geography*, edito per la prima volta nel 1939, sviluppa le riflessioni dell'autore sulle interazioni fra le caratteristiche geografiche del territorio e il potere politico, la produzione normativa e le istituzioni statali.

Compito della Geografia Politica, scrive, è l'indagine delle differenziazioni dei fenomeni politici nei diversi luoghi della Terra.

Se è vero che le combinazioni di condizioni climatiche, conformazioni del terreno, presenza di risorse naturali hanno caratterizzato i molteplici ambienti naturali in cui si sono sviluppate le società umane, è anche vero che gli uomini hanno diversificato ulteriormente tali ambienti per tracciarvi modelli spaziali di propria ideazione che meglio rispondessero alle proprie esigenze abitative, economiche e sociali.

È quindi nell'osservazione del paesaggio che possono rinvenirsi i segni dell'azione delle forze politiche: nei confini, nel posizionamento delle capitali, nelle componenti amministrative, nelle aree di attrito politico e in quelle di importanza strategica.

Lo Stato, osserva l'autore, incarna l'espressione massima del potere politico, che viene esercitato tramite un corpus normativo e le articolazioni amministrative.

Ma se la teoria dello Stato è disciplina antichissima, l'analisi della concreta realizzazione dei suoi modelli di potere è imprescindibile da una rigorosa osservazione geografica delle diverse regioni.

Ogni ipotesi di ricerca va quindi condotta con lo sguardo di lungo periodo della storia e dell'archeologia, per cogliere quanto del passato permanga ancora nel presente, e va sottoposta al riscontro empirico sul terreno, per verificare la sussistenza di condizioni geografiche che ne supportino la validità.

Attraverso un'attenta analisi delle vicende storiche e dei contesti geografici dei principali Stati di Europa, Asia, Africa e Americhe, l'autore individua le caratteristiche ottimali di uno Stato ideale.

Lo Stato ideale è caratterizzato dalla forma compatta anziché allungata, dalla concentrazione della maggior parte della popolazione nelle aree centrali, da barriere naturali a marcare i confini (di preferenza catene montuose, oceani o deserti, non laghi, fiumi o stretti) e dall'autonomia nelle risorse naturali essenziali, quali acqua, minerali e terreni coltivabili.

Consapevole del fatto che non vi sono Stati con tali caratteristiche ideali, tuttavia, laddove grandi Stati avessero una forma soddisfacente, avrebbero maggiori possibilità di incontrare le altre caratteristiche ideali rispetto a quelli piccoli.

Nondimeno, però, uno Stato più piccolo e meno dotato potrebbe avere più forza di uno grande, quando la sua unità politica risiedesse su una maggiore emozione della nazionalità.

Lo Stato che più si approssima all'ideale è la Francia: la forma compatta del suo territorio, racchiuso fra i Pirenei, le Alpi, il Giura, i Vosgi e le Ardenne, la presenza dei bacini fluviali di Rodano, Garonna, Loira, Senna e Mosella, sono i fattori naturali che spingono a rendere quell'area geografica indipendente.

La creazione di un primo insediamento a Parigi e la successiva crescita per irradiazione del nucleo centrale originario alle zone limitrofe, collegate alla capitale da una fitta rete di vie di comunicazione, ha rinsaldato nel tempo la solidarietà fra le diverse regioni della Francia, aiutando in tal modo la costruzione di un forte sentimento nazionale fra i suoi abitanti.

E ancora, sostiene l'autore, non è il solo modello statale ad essere influenzato dall'ambiente naturale, ma anche il corpus legislativo e i pensieri politici.

Accade così che impianti normativi tesi a regolamentare un utilizzo ottimale delle risorse naturali possano subire modificazioni nel tempo e nelle diverse aree geografiche in ragione della loro maggiore o minore rispondenza all'ambiente cui si vuole applicarle.

Ne è esempio la legge inglese di salvaguardia del diritto di navigazione sui fiumi che, formulata in un contesto ambientale caratterizzato da climi umidi, entra in conflitto con la primaria esigenza di irrigare i terreni agricoli nelle colonie caratterizzate da scarsità di piogge.

Il volume, corredato da un utile indice analitico, fornisce accurate descrizioni geografiche dei continenti, riserva una specifica attenzione all'analisi dei condizionamenti ambientali che hanno inciso sulla penetrazione coloniale nel continente africano e più in generale sulle strategie di potenza e di proiezione degli Stati e, con intento didattico, suggerisce metodologie di indagine sui fenomeni politici.